

THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF THE INTERNET IN THE ORGANIZATION OF A DISTANCE LEARNING SYSTEM

¹Ortiqov Olimjon Xamidovich, ²Bosimov Ohun

¹Senior lecturer of Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

²Student of Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТА В ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

¹Артықов Олимжон Хамидович, ²Босимов Охун

¹Старший преподаватель Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.

²Студент Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.

MASOFAVIY TA'LIM TIZIMINI TASHKIL QILISHDA INTERNETDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI

¹Ortiqov Olimjon Xamidovich, ²Bosimov Oxun

¹O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali katta o'qituvchisi.

²O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali talabasi.

abstract

The development of the global Internet system has opened a new prospect for evolutionary development in the global development system. Today, traditional teaching methods are complemented by new teaching methods based on the Internet, e-commerce and telecommunications environment. Distance learning and distance learning via the Internet require a number of new functions, including printing reciprocity, integration and access to the international Internet.

аннотация

Развитие глобальной системы Интернет открыло новый prospect для эволюционного развития в глобальной системе развития. Сегодня традиционные методы обучения дополняются новыми методами обучения, основанными на интернете, электронной коммерции и телекоммуникационной среде. Дистанционное обучение и дистанционное обучение через Интернет требуют ряда новых функций, включающая печать взаимности, интеграции и доступа к международному интернету.

annotatsiya

Global Internet tizimining rivojlanishi Navie prospect-ni global rivojlanish tizimida evolyutsion rivojlanish uchun ochdi. Bugungi kunda an'anaviy o'qitish usullari Internet, elektron tijorat va telekommunikatsiya muhitiga asoslangan yangi o'qitish usullari bilan to'ldirilmoqda. Masofaviy ta'lim va Internet orqali masofaviy ta'lim o'zaro bog'liqlik, integratsiya va turlararo internetga kirishni o'z ichiga olgan bir qator yangi xususiyatlarni talab qiladi.

Keywords:

Internet, e-commerce, telecommunications, distance education, HTML.

Ключевые слова:

Интернет, электронная коммерция, Телекоммуникации, дистанционное обучение, HTML.

Kalit so'zlar:

Internet, elektron tijorat, telekommunikatsiya, masofaviy ta'lim, HTML.

© 2023. *Ortiqov Olimjon Xamidovich, Bosimov Ohun.*

Введение

Использование технологий интернета и WWW в корпоративных сетях, отделенных от Интернета, является сегодня одним из наиболее актуальных вопросов. Интранет-сеть является одной из наиболее распространенных сетей и будет состоять из внутренних корпоративных веб-серверов. В отдельных организациях информация распределяется по нескольким компьютерам и хранится в виде различных файлов, отчетов и сообщений электронной почты. Но доступ ко всей информации не организован. Поэтому многие организации создают внутреннюю веб-серверную интернет-сеть для облегчения доступа своих сотрудников к различной информации. Корпоративные базы данных, файл-серверы и документы с привязкой к месту хранения web-серверы с единым интерфейсом различных видов представления информации сотрудникам компании-блага. Поэтому многие работы, направленные на координацию их работы в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе на подготовку и переподготовку высококвалифицированных специалистов для работы в областях развития вычислительной техники и телекоммуникаций, формирования республиканских, сетевых и локальных информационно-коммуникационных сетей, развития информационно-коммуникационных технологий, были целенаправленными. Я передаю через известный веб-браузер.

Анализ литературы и методы

Многие стартовые страницы служат для гипертекстовой связи со всеми документами и данными. При работе с компьютерным табаком необходимо точно знать имя файла, в котором содержится необходимая информация. При поиске файла с компьютера или Сети большое внимание следует уделять совместному использованию файла. Из-за того, что кто-то удаляет или изменяет часть информации в файле, или в результате размещения файла где-то еще, возникает ряд манер и трудностей. Чтобы выйти из этого состояния, используется гипертекстовая страница. Эта страница на экране показывает, что происходит в системе, файлы перемещаются из одного места в 565 другое. Такой текстовый индикатор показывает, как организовать данные и namoèn Intranet-приложение. Предприятия, имеющие связь с компьютерами IP-сети, могут рассчитывать на ее реализацию. Единственное, что нужно потратить, - это разъяснить специалистам, которые делают эти гипертекстовые страницы и разрабатывают систему передачи. Чтобы облегчить поиск информации по ключевым словам, фирма Digital Equipment разработала версию программы Alta Vista, которая позволяет использовать мощную и эффективную поисковую

систему в Интернете для персональных компьютеров. В узком смысле-интернет – это внутрикорпоративный инструмент обмена информацией на основе стандартных технологий Интернета web-серверов, IP/и HTML. Стандартизированная среда Интернета позволяет взаимодействовать инструментам с различными устройствами и обеспечивает удобное и простое подключение к корпоративным ресурсам. Малый интернет создается для обмена информацией сотрудником на границе организации, а для достижения поставленной цели создается собственная частная сеть. Этот тип системы построен на существующем устройстве и более дешевом программном обеспечении. Небольшие сети часто используются для подключения персонального компьютера пользователя к одному небольшому файловому серверу или домашнему компьютеру. Если работа по сети TCP / IP connectionlasa, кабельной обработке, сетевым платам или другим устройствам, используемым в сети, то затраты не требуются. Это решает еще одну проблему при построении IP / IP интрасети, которая в настоящее время имеет широкую доступность. Но электронная почта может заменить сам интернет на базе Интернета, а также останется важной составляющей этой структуры. Организации, не имеющие электронной почты, должны обратить внимание на программные пакеты почтового сервера SMTP (бесплатные или условные). Это означает, что мелкомасштабный Интернет не может получить доступ в интернет и связь с филиалами. Но электронная почта может заменить сам интернет на базе Интернета, а также останется автономной составляющей этой структуры. Для построения более сложной интернет-сети среднего размера требуется больше устройств, чем указано выше. Разница между сетью среднего размера и небольшой сетью заключается в том, что она использует выделенный веб-сервер. Выделенный сервер может функционировать как веб-сервер, веб-сервер и почтовый сервер одновременно. Общеизвестным является сочетание различных функций интернета в единой системе, если у компьютера достаточно ресурсов для их защиты. Он также может быть установлен на компьютере, который выполняет другие функции вебсервера. Например, файловый сервер Net ware или Windows NT Advanced Server. Другие серверы также имеют возможность выполнять эту задачу из-за недостаточной мощности обработки файловых серверов. Этот тип системы обеспечивает дополнительные преимущества по сравнению с источником питания, созданием регулярных резервных копий и мониторингом работы системы. Компьютер не обязательно должен быть файловым сервером. Если система обладает чрезмерной вычислительной мощностью, она все равно может использовать хат в качестве вебсервера. В

организации интернета эта модель может быть дополнена учетной записью подключения почтового сервера SMTP. Почтовые серверы легко интегрируются в 566 интернет на базе SMTP Web, система компании позволяет передавать информацию о внешних связях и позволяет удаленным пользователям подключаться к интранету. Высококласная интернет-сеть. Высококласная интранет-сеть может быть реализована только при условии серьезного финансирования, эту модель можно назвать идеальной сетью для крупных организаций. В этой конфигурации тура выделенный веб-сервер с максимальной скоростью способен поддерживать интернет днем и ночью. Этот сервер должен быть похож на серверы, доступные в сети компании. Высококласная интернет-сеть способна подключаться к коммерческому программному обеспечению интернета и часто к веб-серверу. Он имеет выделенный почтовый сервер на базе SMTP и обеспечивает производительность встроенного в клиентский протокол IP/IP протокола. Подключение к Интернету может осуществляться различными способами: ISDN может быть от 128 Кбит/с каналов до frame relay и T-1 каналов со скоростью 1,5 Мбит/с. Когда используется небольшая база данных, их ядро может работать непосредственно как на веб-сервере, так и на выделенном компьютере. Где разместить ядро базы данных, будет зависеть от типа ядра и частоты обращения к нему. Другой вариант-удаленное подключение. Его можно организовать через бренд Maueg в такой конфигурации по телефонным линиям. Строительство такой высококласной интернет-сети требует больших денег, дополнительных вычислительных мощностей и высокого уровня твердотельного администрирования. Преимущества и недостатки интранет-технологии обусловлены включенными в нее особенностями создания WWW-технологий: использование гипертекста обеспечивает связь с различной информацией; браузер (клиентское приложение WWW-сервера) формирует уникальный, очень простой интерфейс пользователя; преимущества и недостатки построения клиент-сервер приводят к аналогичным манерам, которые генерируются при использовании базы данных. Преимущество. Корпоративная сеть служит отличной основой для популяризации информации внутри Интернет-предприятия. Веб-браузер совместим с клиентской системой ihtière. Веб-серверы Lotus Notes не требуют мощных инструментов устройства (таких как скорость работы процессора и емкость жесткого диска), таких как классический пакет для групповой работы. Рынок программного обеспечения для WWW-серверов характеризуется высоким уровнем конкуренции, а это означает, что с пользователями не связывался ни один передатчик информации. Кроме того, программы будут хорошо взаимодействовать. Веб-технологии характеризуются

ростом и могут быть использованы в пространственных вычислительных сетях. В преддверии комплекса приложений персонального компьютера, недавно разработанные инструменты позволяют легко создавать HTML-страницы для веб-серверов. Недостаток. Будучи группой практических систем в области интероперабельности интернет-сетей, они не обладают способностью приводить в действие традиционное программное обеспечение для работы. Существует ограничение в наборе инструментов для подключения веб-серверов к базам данных и другим операционным системам. Вместо того, чтобы использовать только одну улучшенную систему, необходимо организовать и поддерживать отдельные прикладные системы, такие как электронная почта и веб-серверы функционализации. Язык HTML и головной офис NTTR не имеют достаточных возможностей для разработки клиент-серверной прикладной системы. Стандартное Программирование, такое как Java для Интернета, является относительно новым и хорошо освоенным. Через сеть Интернет можно реализовать электронную почту, телеконференции, видеоконференции, базы данных, справочные службы и систему дистанционного обучения, которая в настоящее время эволюционировала в сфере образования. Увеличение числа пользователей интернета свидетельствует о том, насколько высок интеллектуальный потенциал этого государства. В то же время в Узбекистане развиваются информационно-коммуникационные технологии на 2013-2020 годы, в целях развития этих направлений разрабатываются программы развития национальной сети телекоммуникаций и передачи данных и внедрения электронных технологий в государственное управление.

Заключение

Развитие этих программ, проникновение информационных технологий в различные сферы, особенно в сферу образования, показывает, что Узбекистан шаг за шагом входит в интернет. В отличие от студентов, получающих образование в традиционной форме этой формы обучения, слушатели дистанционного обучения должны обладать высоким уровнем усидчивости, стремления к знаниям, планируемости, умением самостоятельно работать и уметь пользоваться компьютерными и телекоммуникационными средствами связи. В настоящее время Интернет является огромным источником информации на сайте. Эта сеть включает в себя различные глобальные и локальные сети. Каждый может установить контакт с восклицательным знаком земной поверхности. В настоящее время сеть Интернет соединяет миллионы пользователей друг с другом. В результате повседневного развития

информационно-телекоммуникационных технологий растет количество и качество услуг, оказываемых через Интернет.

Список использованной литературы

1. Kozina Ye.S. Razvitie innovatsionnogo potentsiala v ramkax molodejnoj politiki. Sbornik statey. - M.: Direkt –Media, 2013. – S. 29.
2. Xosilmurodov Islom Xamitolim o‘g‘li, Sultonaliyeva Gulshona Sherzod qizi. “Mantiq ilmini o‘rganishning ahamiyati”. Zamonaviy ta‘lim-tarbiya jarayonini tashkil etishning ustuvor yo‘nalishlari, ijtimoiy va pedagogik-psixologik asoslari. 2022 yil. 250-bet.
3. Ortikov O. K. et al. Views of eastern thinkers on the development of intellectual abilities in the scientific heritage //ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL. –2021. –T. 11. –No. 1. –C. 211-214.
4. Boltaeva M. J., Kh O. Ortikov. Features of the scientific heritage of eastern thinkers about the attitude of parents to the child //Society and innovations. Special. –2021. –No. 2. –C. 469-474.
5. Kamolov Dostonbek, “SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY”, *SSAI*, vol. 1, no. 2, pp. 128–133, Oct. 2023, Accessed: Oct. 24, 2023. [Online]. Available: <https://supportresult.uz/index.php/ssai/article/view/89>
6. O‘G‘LI K. D. R. ON THE WAY TO THE DIGITAL EDUCATION SYSTEM OF UZBEKISTAN //“O ‘zbekiston Milliy universitetining ilm-fan rivoji va jamiyat taraqqiyotida tutgan o ‘rni” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. – 2023.
7. O‘G‘LI K. D. R. O'zbekiston raqamli ta'lim tizimi yo'lida //“O ‘zbekiston Milliy universitetining ilm-fan rivoji va jamiyat taraqqiyotida tutgan o ‘rni” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. – 2023. 5. Kamolov D. Davlat boshqaruviga oid axloqiy qarashlar //Адабиёт учкунлари. – 2021.
8. Xosilmurodov Islom, Kalandarov Mexroj Abu Nasr Farobiy Falsafasida axloq masalasi. Pedagog respublika ilmiy jurnali. 2023.04.15. 434-437b.
9. Kamolov D. R. O. G. L. O'ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. NUU Conference 2. – C. 348-352.
10. Usmanova V. INCREASING INVESTMENT ATTRACTIVENESS IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – T. 3. – №. 05. – C. 131-138.